

TOOLS4CAP AKADĒMIJA

MODULIS III: IETEKMES NOVĒRTĒJUMA MODEĻI UN TO IZMANTOŠANA KSP STRATĒGISKAJOS PLĀNOS

2024. gada 3. decembris

Trešais **Tools4CAP** (Inovātīvu rīku kopums, kas ļauj efektīvi pārvaldīt KLP, lai sasniegtu ES mērķus) **akadēmijas** modulis notika 2024. gada 3. decembrī. Pasākumā piedalījās 50 dalībnieki kas nāk no dažādām grupām. Ar pasākuma darba kārtību var iepazīties [šeit](#).

Tools4CAP Akadēmijas mērķis ir nodrošināt sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu apmācību programmu, kas atbilstu galalietotāju vajadzībām. Tās mērķis ir veicināt **jēgpilnu sadarbību** ar ieinteresētajām pusēm, kuras var gūt labumu no šī projekta. **Šā trešā moduļa mērķis bija:** (i) veicināt dalībnieku zināšanu un prasmju apguvi par ietekmes novērtējuma modeļiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) stratēģisko plānu kontekstā; ii) sniegt informāciju un piemērus par to, kā KLP stratēģiskajos plānos tiek izmantoti tādi ietekmes novērtējuma modeļi kā iMAP, CAPRI un GLOBIOM; un iii) veicināt apmaiņu, mācīšanos un mijiedarbību ar projekta tiešajiem lietotājiem, kas ietver ES, valstu un vietējos politikas veidotājus, kā arī pārvaldības struktūras.

Šīs mācību sesijas laikā **Ecorys** kā projekta koordinators un **AEIDL** kā akadēmijas koordinators sniedza divas prezentācijas, pievērsoties šādiem jautājumiem:

- Iepazīstināšana ar projektu, tā lietderību, lai uzlabotu valsts CSP izstrādi un uzraudzību, un pašreizējiem rezultātiem.
- Paskaidrojums par projekta mērķiem, darbībām un gaidāmo projekta attīstību Akadēmija.

Sesijā tika nolasītas četras prezentācijas par:

- **Ietekmes novērtēšanas modeļu perspektīvas - iMAP projekts**, ko prezentēja ES Kopīgā pētniecības centra pārstāvis Tomass Fellmans (Thomas Fellmann).
- **GLOBIOM modeļi** prezentēja Juliana Arbelaez-Gaviria no Czechglobe/IIASA un Amanda Palazzo un Petr Havlík no IIASA.
- **CAPRI modelēšanas sistēmas skaidrojums**, ko sniedz Peters Vitke (Peter Witzke) no EuroCARE.
- **CAPRI modelēšanas uzdevums: Ungārijas gadījuma izpēte**, ko prezentēja Zsolt Szabó no AKI Lauksaimniecības ekonomikas institūta.

Akadēmijas mācību sesija, kuru vadīja Blanca Casares (AEIDL), noslēdzās ar vairākiem turpmākiem soļiem, tostarp to, ka sanāksmes materiāli un ziņojums par galvenajiem apspriestajiem elementiem būs pieejami [pasākuma lapā](#) un [YouTube kanālā](#). Šis ziņojums par svarīgākajiem notikumiem tiks tulkots 16 ES valodās, kuras pārstāvētas konsorciņā.

ORGANIZATORS:

2024. GADA 3. DECEMBRIS

TIEŠSAISTĒ

50 DALĪBNIKI

(ES iestādes, valstu un reģionālās valsts iestādes, pētnieki, lauksaimnieki, inovatori un citas ieinteresētās personas, kas saistītas ar lauksaimniecības nozari)

21 VALSTIS

PREZENTĀCIJAS UN IERAKSTUS [ŠEIT](#)

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu prezentāciju

Ja redzat šo ikonu, noklikšķiniet uz tās, lai skatītu videoklipu

Projekts Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Tools4CAP projekta koordinācija (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) iepazīstināja ar projektu [Tools4CAP](#), kas ir koordinācijas un atbalsta darbība programmā "Apvārsnis Eiropa" (2023-2026), kuru koordinē [Ecorys](#) un kurā piedalās 21 [partnerorganizācija](#). Projekta mērķis ir atbalstīt pašreizējo valstu KSP izstrādi un uzraudzību un likt pamatus stabilai stratēģisko plānu sagatavošanai pēc 2027. gada, izmantojot inovatīvu metožu un rīku augšupēju pielāgošanu.

Sākumā viņa sniedza pārskatu par projekta galvenajiem saņēmējiem un turpināja, skaidrojot turpmākajos gados īstenojamo pieeju un gaidāmos galvenos projekta rezultātus.

- **Mērķgrupas:** politikas veidotāji (ES, valsts un vietējā līmenī) un pārvaldības struktūras.
- **Universitātes, pētnieki un jaunie zinātnieki.**
- **Inovatori un izstrādātāji.**
- **Lauksaimnieki, ražotāji un ražotāju apvienības.**
- Citas ar lauksaimniecību un lauku attīstību **saistītās ieinteresētās puses**

Tools4CAP saņēmēji

Tools4CAP galvenie rezultāti

Viņa iepazīstināja ar 27 dalībvalstīs izmantoto metožu un rīku [uzskaitījumu](#) un iepazīstināja ar 10 [gadījumu pētījumiem](#), kas tiks izstrādāti turpmākajos mēnešos. Noslēgumā viņa parādīja jaunākos galvenos ziņojumus, kas pieejami tiešsaistē: i) [metožu un rīku novērtējums](#); ii) [inovatīvu potenciāla novērtējumsmodelēšanas rīku](#); iii) [galvenie izaicinājumi lēmumu pieņemšanā ES dalībvalstīs](#); iv) [lauku saimniecību līmeņa datu integrācija KLP uzraudzībā un novērtēšanā](#); un v) [izaicinājumi un pieejas ainavu uzraudzībai](#).

Tools4CAP akadēmija

Blanca Casares

Politikas eksperts un projektu vadītājs (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) iepazīstināja ar [Tools4CAP akadēmiju](#), ko koordinē [AEIDL](#) ciešā sadarbībā ar citiem projekta partneriem. Akadēmija nodrošina sistēmu spēju veidošanai un savstarpējai mācīšanai, lai izstrādātu pievilcīgu un pielāgotu mācību programmu, kas sastāv no 10 moduļiem, lai apmierinātu galalietotāju vajadzības.

Tās mērķis ir:

- Stiprināt tiešo lietotāju spējas izmantot inovatīvas metodes un rīkus.
- Veicināt rezultātu apmaiņu un zināšanu un paraugprakses apmaiņu.

Tools4CAP Academy modules plan

Rezultāti tiks apkopoti veikspējas uzlabošanas instrumentu kopumā, kas tiks tulkots 16 ES valodās.

Savā prezentācijā Blanka aplūkoja [I moduli](#), kurā galvenā uzmanība tika pievērsta projekta metožu un rīku uzskaitēi un kurš tika organizēts 2024. gada 17. janvārī, kā arī [II moduli](#) par uzlabotu datu pārvaldību un uzraudzību KLP stratēģiskajiem plāniem, kas notika 2024. gada 20. novembrī.

Turklāt Blanka pastāstīja par citām akadēmijas darbībām, piemēram, ekspertu viedokļu apkopošanu, izmantojot intervijas vai bloga rakstus, rīku faktu lapas un kopīgas darbības ar citiem projektiem vai tīkliem. Viņa arī

iepazīstināja ar īpašu sadaļu projekta tīmekļa vietnē: [praktiska informācija par KSP](#). Tajā ir iekļauti attiecīgie dokumenti, sākot no tiesiskā regulējuma līdz apstiprinātajiem valstu CSP un galvenajiem avotiem par īstenošanu, novērtēšanu un inovācijām..

Informācija un moduļu materiāli būs pieejami [īpašā sadaļā](#), tīmekļa vietnes pasākuma lapā un [YouTube kanālā](#).

Projekts sniedz iespēju iesaistīties dažādās aktivitātēs: [fokusa grupās](#), [gadījumu izpētē](#), intervijās, aptaujās, apmācībās un izplatīšanas pasākumos. [Piekrišanas veidlapa](#) ir pieejama tīmekļa vietnē.

Ietekmes novērtēšanas modeļu perspektīvas - iMAP projekts

Thomas Fellmann

ES Kopīgais pētniecības centrs (JRC)

Thomas Fellmann (JRC) sniedza ievada pārskatu par ietekmes novērtējuma modeļu perspektīvām. Viņš iepazīstināja ar integrēto modelēšanas platformu agroekonomiskajai modelēšanai, un resursu politikas analīzei (iMAP), pievēršoties ES bāzes līnijas izveides procesam.

Runājot par būvniecības procesu, Tomass pārdomāja bāzes līnijas izveidi un ar to saistītos izaicinājumus. Ārējie faktori, kas jāņem vērā, šo ārējo faktoru pieņēmumi, kā arī galvenās lauksaimniecības ražošanas un tirgus norises tiek

noteiktas ES lauksaimniecības vidēja termiņa perspektīvas izstrādes procesā.

Noslēgumā viņš iepazīstināja ar modelēšanas vajadzībām un iespējām, pievēršot uzmanību galvenajām attīstības un integrācijas jomām:

- Individuālo modeļu paplašināšana.
- Dažādu līmeņu modeļu integrēšana: i) sociālekonomisko, biofizikālo un vides modeļu sasaiste ar citām pieejām un ii) papildu instrumentu un modeļu izstrāde, lai uzlabotu un paplašinātu analīzi.

Integrēta politikas analīze, pamatojoties uz iMAP pamatmodeļiem

Pēc prezentācijas moderators uzdeva jautājumu par galvenajām problēmām iMAP rezultātu interpretēšanā vai izmantošanā. Tomass atbildēja, uzsverot, ka ir grūti modelēšanā atspoguļot KLP stratēģiskos plānus, jo pašreizējie plāni Eiropā ievērojami atšķiras, atspoguļojot dažādas valstu prioritātes.

Cits dalībnieks interesējās par esošajiem modeļiem KLP stratēģisko plānu ietekmes kvantitatīvai noteikšanai valsts

un reģionālā līmenī. Tomass paskaidroja, ka detalizētai izpratnei nepieciešama integrācija ar saimniecību līmeņa modeļiem. Viņš norādīja, ka joprojām nav zināms dažu intervencu vai shēmu faktiskais īstenošanas līmenis. Modeļi var sniegt ieskatu par potenciālo shēmu izmantošanu, pamatojoties uz peļņas maksimizāciju, piedāvājot veidu, kā novērtēt konkrētu intervencu piemērotību un informēt par politiskiem lēmumiem.

IETEKMES NOVĒRTĒJUMA MODEĻI

GLOBIOM modelis

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo un Petr Havlik

Starptautiskais lietišķās sistēmu analīzes institūts (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria un Amanda Palazzo, kuras abas strādā IIASA, iepazīstināja ar globālo biosfēras pārvaldības modeli, pazīstamu kā **GLOBIOM**. Šo modeli, ko izstrādājis Starptautiskais lietišķās sistēmu analīzes institūts (IIASA), plaši izmanto politikas analīzei, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām, pārtikas nodrošinājumu un ilgtspējīgu attīstību.

GLOBIOM ir daļēja līdzsvara ekonomiskais zemes izmantošanas modelis. Tas aptver lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares produktu tirgus pieprasījumu un piedāvājumu, kas ļauj modeli izmantot globālās un reģionālās zemes izmantošanas konkurences novērtēšanai. Tas ietver starptautisko tirdzniecību, tostarp divpusējās tirdzniecības plūsmas, izmantojot telpiskā līdzsvara pieeju. Modelī ir ņemta vērā zemes izmantošanas

un zemes izmantošanas izmaiņu dinamika laika gaitā, un tas tiek izmantots desmit gadu laika posmā no 2000. gada līdz 2100.

Pēc iepazīšanās ar modeli viņi apsprieda tā izmantošanu Čehijas Republikas valsts KLP stratēģiskajā plānā. Jāatzīmē, ka 39 % no kopējā valsts KLP budžeta ir paredzēti intervencēm, kas vērstas uz vides un klimata mērķu sasniegšanu. Viņi arī uzsvēra GLOBIOM izmantošanu līdz 2024. gadam veiktajā ex-ante analīzē. Šajā kontekstā modeļa rezultāti palīdz reaģēt uz **PMEF** rezultatīvajiem rādītājiem, piemēram, R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30, R31.

Rezultāti ietver:

- Siltumnīcefekta gāzu emisijas no augkopības un lopkopības, kā arī no zemes izmantošanas izmaiņām, ietverot gan plānotus, gan autonomus pielāgošanās pasākumus.
- Mēslošanas līdzekļu lietošanas normas un ūdens patēriņš, kas attiecas uz māsaimniecībām, rūpniecību un apūdeņošanu.
- Zemes izmantošanas modeļi un zemes izmantošanas izmaiņas laika gaitā.

Nobeigumā Juliana un Amanda uzsvēra, ka tādi ex-ante modelēšanas rīki kā GLOBIOM palīdz kvantitatīvi noteikt potenciālo nākotni valsts lauksaimniecības nozarē, saskaņojot to ar ES mērķiem un palīdzot ieinteresētajām personām novērtēt sinerģijas un kompromisus. Scenāriju pētnieks sniedz detalizētu ieskatu valsts un Eiropas līmeņa rezultātos lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, atbalstot informētu politikas veidošanu globāli saskaņotā sistēmā.

Viens dalībnieks jautāja, kā izmantot modeli, lai kvantitatīvi noteiktu KLP stratēģisko plānu ietekmi. Juliana paskaidroja, ka viens modelis nav risinājums, bet ir nepieciešama vairāku modeļu integrācija. GLOBIOM ļauj atbalstīt **KLP KLP specifisko mērķu** 4., 5. un 6. stratēģisko plānošanu un novērtēšanu. Tas nodrošina arī lielāku izmantoto datu precizitāti, un kalibrēšanas un validācijas periodā izmanto FAOstat, Eurostat, iMAP atsaucies bāzi un citus.

GLOBIOM sistēma

CAPRI modelēšanas sistēma

Peter Witzke un Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

AKI Lauksaimniecības ekonomikas institūts

Peter Witzke (EuroCARE) iepazīstināja ar CAPRI (Kopējās lauksaimniecības politikas regionalizētās ietekmes) modelēšanas sistēmu kā stabilu analītisku sistēmu, kas paredzēta, lai novērtētu lauksaimniecības un vides politikas ietekmi ES. Tai piemīt tādas pamatīpašības kā detalizētas ekonomiskās un vides modelēšanas iespējas. Sistēmas attīstība ir konsekventi attīstījies, lai risinātu politikas problēmas, nodrošinot tās atbilstību mūsdienu lēmumu pieņemšanai.

CAPRI balstās uz visaptverošu datubāzi, kurā iekļauti galvenie ieejas un izejas dati, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, tirdzniecību un vides faktoriem. Tā integrē politikas ievaddatus, kas raksturīgi KLP stratēģiskajiem plāniem (KLP), tādējādi atvieglojot politikas novērtēšanai pielāgotu analīzi. Turklāt CAPRI sniedz skaidru izpratni par bāzes apstākļiem un politikas scenārijiem, ļaujot veikt detalizētus salīdzinājumus un pieņemt pamatotus politikas lēmumus. Pēteris uzsvēra, ka "bāzes scenārija režīmā" CAPRI modelēšanas sistēma ir vairāk statistikas prognozēšanas rīks, nevis ekonomiskais modelis.

Pēteris sniedza KLP intervences (tiešais atbalsts un atbalsts lauku attīstībai), kas iekļautas CAPRI politikas modulī. Dati, kas nepieciešami KSP kvantitatīvai noteikšanai modelēšanai, ir pieejami, izmantojot KPC sagatavoto galveno datni, un to integrācija pašlaik tiek īstenota īpašā CAPRI "atzarā". Paredzams, ka līdz 2025. gadam šī funkcionalitāte tiks iekļauta standarta versijā ("Trunk"), kas ļaus standarta versijā modelēt arī valstu CSP iespējamās modifikācijas vai pārskatīšanu.

Visbeidzot, Pēteris sniedza pārskatu par pielietojumu iepriekšējos ex-ante ietekmes novērtējumos Eiropas Komisijai, uzsverot tās efektivitāti politikas ietekmes simulēšanā Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātā, Veselības un patērētāju veselības

CAPRI scenārija uzdevuma piemērs

ģenerāldirektorātā un Klimata un klimata ģenerāldirektorātā.

Zsolt Szabó (Lauksaimniecības ekonomikas institūts - AKI) iepazīstināja ar hipotētiskiem scenārijiem, kas simulēja reakciju uz jautājumu *Kā saistītā atbalsta atcelšana pienam visā ES ietekmētu lauksaimnieku un politikas veidotāju viedokli par KLP?*

Citu apsvērumu starpā Zsolts norādīja, ka CAPRI koncentrējas uz tiešajiem maksājumiem (tā sauktajiem pirmā pīlāra maksājumiem). Otrā pīlāra maksājumi un valsts maksājumi šajā pasākumā netika mainīti.

Turklāt viņš pievērsās dažām konkrētām modeļa izmantošanas specifiskajām, analizējot Ungārijas piena nozares atbalstu, kā arī valsts stratēģisko plānu.

PLENĀRSĒDES DISKUSIJAS

Dalībnieki un lektori no Akadēmijas moduļa

Prezentāciju noslēgumā dalībnieki piedalījās plenārsēdes diskusijā, kurā tika uzdoti divi jautājumi:

J: Vai CAPRI modeli var izmantot ex-post analīzei vai īstenošanas laikā kontroles nolūkos?

A: Modelis tradicionāli ir paredzēts ex-ante novērtējumiem, taču to varētu pielāgot, lai novērtētu, kas būtu noticis, ja politika netiktu īstenota. Tomēr tas prasītu būtiskus modeļa un datu pārveidojumus, jo tā galvenais mērķis joprojām ir ex-ante analīze.

J: Kā modeli var izmantot, lai novērtētu konkrētu KLP pasākumu ietekmi?

A: Lai izstrādātu ticamus scenārijus, mums ir vajadzīga lielāka KLP stratēģisko plānu ietekmes analīze. Tam ir jānodrošina datu pieejamība, jāpielāgojas politikas cikla tempam, jāiegūst labāka izpratne par KLP intervences pasākumiem un jāuztur pastāvīga iesaiste rezultātu sasniegšanā.

Noslēdzot pasākumu, Blanca Casares (AEIDL) pateicās klātesošajiem un atgādināja, ka ieraksti, prezentācijas un šis ziņojums būs pieejami tuvākajās dienās [pasākuma lapā](#) un [YouTube kanālā](#). Šo ziņojumu drīzumā pārtulkos 16 ES valodās, kuras aptver konsorcijs.

Visas prezentācijas un ieraksti ir pieejami [pasākuma lapā](#).

Iesaistieties projektā [šeit](#).

Vai arī pierakstīties biļetenam [šeit](#).

Jaunākie akadēmijas mācību moduļi tiks publicēti tuvākajā laikā [šeit](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

